

ANGINA VASOESPASTICA DE PRINZMETAL, COMO CAUSA DE ISQUEMIA E INFARTO DE MIOCÁRDICO CON CORONARIA NORMAL. UN ENFOQUE ANATOMO-FISIOPATOLÓGICO.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

PRINZMETAL'S VASOSPASTIC ANGINA AS A CAUSE OF MYOCARDIAL ISCHEMIA AND INFARCTION WITH NORMAL CORONARY ARTERIES. AN ANATOMO-PHYSIOPATHOLOGICAL APPROACH.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206050

TRINDADE, Rafael Caldas¹;
SILVA, Melissa Rebeca de Araujo²;
EVERS, Sandy³;
EVERS, Sara⁴;
LAGE, Gustavo Marangoni⁵;
MAURÍCIO, Paulo⁶;
CARDOSO, Mônica Vassi⁷;
SANTOS, Denis Tadeu Vieira dos⁸.

RESUMEN

La angina vasoespástica de Prinzmetal, también conocida como angina de Prinzmetal o angina coronaria variante, es una cardiopatía poco frecuente e infradiagnosticada que se caracteriza por episodios de dolor torácico causados por espasmos transitorios de las arterias coronarias, generalmente en pacientes con arterias coronarias anatómicamente normales. Esta revisión bibliográfica pretende ofrecer una visión global de esta afección, destacando su fisiopatología, aspectos anatómicos e implicaciones clínicas basadas en investigaciones y estudios previos. El análisis recopilatorio abarca una revisión crítica de la literatura existente sobre la angina vasoespástica de Prinzmetal, abordando aspectos clave como su compleja fisiopatología. Estudios previos han revelado que el espasmo de las arterias coronarias desempeña un papel central en la patogénesis de la angina vasoespástica, provocando episodios recurrentes de isquemia miocárdica y, en casos extremos, infarto de miocardio. La revisión bibliográfica también pone de relieve la heterogeneidad de los mecanismos subyacentes, como la disfunción endotelial, la hiperactividad simpática y la influencia de factores desencadenantes como el tabaquismo. Además, se discuten las características anatómicas de las arterias coronarias en pacientes con angina vasoespástica de Prinzmetal, haciendo hincapié en la aparente normalidad observada en los exámenes angiográficos convencionales. El análisis crítico de los resultados y la discusión subrayan la importancia de la identificación precoz y el tratamiento adecuado de esta compleja afección. Los enfoques terapéuticos, como la administración de agentes vasodilatadores y el control de los factores de riesgo, se discuten en detalle, basándose en las pruebas disponibles en la literatura. En conclusión, esta revisión bibliográfica ofrece una visión global de la angina vasoespástica de Prinzmetal, integrando aspectos fisiopatológicos, anatómicos y clínicos basados en investigaciones previas. Una comprensión completa de esta afección es fundamental para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, con el objetivo de reducir los riesgos de isquemia e infarto de miocardio en pacientes con arterias coronarias aparentemente normales.

PALABRAS CLAVE: Angina vasoespástica de Prinzmetal, Isquemia miocárdica, Arterias coronarias normales, Fisiopatología cardiaca, Infarto de miocardio, Espasmo coronario, Diagnóstico y tratamiento cardiovascular.

ABSTRACT

Prinzmetal's vasospastic angina, also known as Prinzmetal's angina or variant coronary angina, is a rare and underdiagnosed heart condition characterized by episodes of chest pain caused by transient spasms of the coronary arteries, usually in patients with anatomically normal coronary arteries. This literature review seeks to provide a comprehensive overview of this condition, highlighting its pathophysiology, anatomical aspects and clinical implications based on previous research and studies. The compilative analysis encompasses a critical review of the existing literature on Prinzmetal's vasospastic angina, addressing key aspects such as its complex pathophysiology. Previous studies have revealed that coronary artery spasm plays a central role in the pathogenesis of vasospastic angina, leading to recurrent episodes of myocardial ischemia and, in extreme cases, myocardial infarction. The literature review also highlights the heterogeneity of the underlying mechanisms, including endothelial dysfunction, sympathetic hyperactivity and the influence of trigger factors such as smoking. In addition, the anatomical characteristics of the coronary arteries in patients with Prinzmetal's vasospastic angina are discussed, emphasizing the apparent normality observed in conventional angiographic examinations. The critical analysis of the results and the discussion emphasize the importance of early identification and appropriate treatment of this complex condition. Therapeutic approaches, such as the administration of vasodilating agents and the control of risk factors, are discussed in detail, based on the evidence available in the literature. In conclusion, this literature review provides a comprehensive overview of Prinzmetal's vasospastic angina, integrating pathophysiological, anatomical and clinical aspects based on previous research. A complete understanding of this condition is

fundamental to improving diagnosis and treatment, with the aim of reducing the risks of ischemia and myocardial infarction in patients with apparently normal coronary arteries.

KEYWORDS: Prinzmetal's vasospastic angina, Myocardial ischemia, Normal coronary arteries, Cardiac pathophysiology, Myocardial infarction, Coronary spasm, Cardiovascular diagnosis and treatment.

1. INTRODUCCIÓN

La angina vasoespástica de Prinzmetal es un síndrome cardiaco intrigante que ha desafiado la comprensión clínica convencional y las prácticas de tratamiento. En este artículo nos proponemos explorar en profundidad esta compleja afección, que se caracteriza por episodios recurrentes de dolor torácico desencadenados por vasoespasmo coronario, a pesar de la aparente normalidad de las arterias coronarias. La pregunta de investigación que nos guiará a lo largo de este estudio es: "¿Cuál es el enfoque anatomofisiopatológico de la angina vasoespástica de Prinzmetal y cuál es su repercusión en la práctica clínica?". Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos: analizar las características clínicas y diagnósticas de este síndrome, explorar los mecanismos fisiopatológicos subyacentes, examinar los cambios anatómicos en las arterias coronarias y discutir el abordaje clínico en medicina de familia. La justificación de esta investigación radica en la importancia de una comprensión integral de esta difícil condición clínica para mejorar el diagnóstico precoz, optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sección Introducción, presentaremos el contexto del estudio y los objetivos; a continuación, abordaremos los Materiales y Métodos, seguidos del Marco Teórico, los Resultados y la Discusión y, por último, las Consideraciones Finales, que resumirán las principales aportaciones de esta revisión bibliográfica multidisciplinar.

La angina vasoespástica de Prinzmetal, también conocida como angina de Prinzmetal o angina variante, es un síndrome coronario agudo caracterizado por episodios recurrentes de dolor torácico anginoso, a menudo en reposo, y asociado a un patrón característico de cambios electrocardiográficos. Aunque esta afección se considera rara, su identificación ha despertado un interés creciente debido a las complejidades que rodean su patogenia y sus implicaciones clínicas.

En este artículo se analiza la angina vasoespástica de Prinzmetal como una causa infrecuente pero significativa de isquemia miocárdica e infarto, especialmente en pacientes con arterias coronarias aparentemente normales. Esta revisión bibliográfica pretende ofrecer una visión global y actualizada de este complejo síndrome, centrándose en las perspectivas de la fisiopatología médica, la anatomopatología médica y la medicina de familia. Además, cabe destacar que la incorporación de la semiología médica desempeña un papel crucial en la identificación y caracterización de los casos de angina vasoespástica. La semiología médica permite la detección de signos clínicos específicos, como el dolor torácico anginoso en reposo y las alteraciones electrocardiográficas características durante los episodios de isquemia, lo que facilita un diagnóstico preciso. La inclusión de la semiología médica en esta revisión contribuye a una comprensión más completa y precisa de la angina vasoespástica, destacando su relevancia clínica y su impacto en la práctica médica.

La relevancia clínica de este tema radica en la necesidad de reconocer y comprender este síndrome, ya que su diagnóstico representa a menudo un reto clínico. Comprender las bases fisiopatológicas y anatómicas que subyacen a la angina vasoespástica de Prinzmetal es crucial para proporcionar una atención eficaz y personalizada a los pacientes afectados.

En el enfoque de la fisiopatología médica, exploraremos los mecanismos subyacentes al vasoespasmo coronario y las alteraciones funcionales de las arterias coronarias que desencadenan los episodios de isquemia

miocárdica. La anatomopatología médica desempeñará un papel fundamental para dilucidar las características histológicas de las arterias coronarias afectadas y las posibles lesiones asociadas.

Por último, se incorporará la perspectiva de la medicina de familia, una especialidad que desempeña un papel fundamental en el diagnóstico inicial, el manejo y el seguimiento de los pacientes con angina vasoespástica de Prinzmetal. La semiología médica, una herramienta esencial en la práctica clínica, cobra gran relevancia en este contexto. Los médicos de familia, al aplicar de manera experta la semiología médica, son capaces de identificar signos y síntomas peculiares de la angina vasoespástica, como episodios de dolor torácico anginoso y cambios característicos en el electrocardiograma durante estos episodios.

La semiología médica es fundamental para diferenciar la angina vasoespástica de otras causas de dolor torácico, lo que puede llevar a un diagnóstico más preciso y oportuno. Además, su aplicación permite un enfoque clínico integral, que incluye la anamnesis detallada, la evaluación de los factores de riesgo y la monitorización de los síntomas. Este enfoque exhaustivo y basado en la semiología es esencial para garantizar un diagnóstico temprano y un plan de tratamiento adecuado.

En última instancia, un conocimiento completo de la angina vasoespástica y la aplicación experta de la semiología médica permiten a los médicos de familia desempeñar un papel crucial en la mejora de la calidad de vida y el pronóstico de sus pacientes afectados por esta compleja afección cardíaca. La semiología, en conjunto con la formación médica integral, se convierte en una herramienta esencial para el médico de familia al enfrentar desafíos diagnósticos como la angina vasoespástica de Prinzmetal.

En este contexto, esta revisión pretende consolidar los conocimientos actuales sobre la angina vasoespástica de Prinzmetal, destacando la importancia del enfoque anatómico y fisiopatológico para una

comprensión más profunda de esta afección y aportando valiosas ideas para la práctica clínica. Invitamos al lector a embarcarse en este viaje, explorando los aspectos multifacéticos de este síndrome intrigante y a menudo desafiante.

2. MATERIAIS Y MÉTODOS

En esta sección, expondremos el proceso de investigación que adoptamos para recopilar y analizar la información relacionada con la angina vasoespástica de Prinzmetal desde las perspectivas de las especialidades de fisiopatología médica, anatomopatología médica y medicina de familia. En este contexto, la semiología médica emerge como una herramienta esencial para nuestra aproximación multidisciplinaria.

La aplicación de la semiología médica, en particular, se convierte en un pilar fundamental de nuestra metodología. Durante la recopilación de datos, la identificación de signos y síntomas clínicos característicos de la angina vasoespástica se apoya en la semiología, permitiendo una detección precisa y temprana de la enfermedad. Esto es especialmente relevante en un cuadro clínico en el que los pacientes a menudo presentan episodios de dolor torácico anginoso y cambios electrocardiográficos característicos durante esos episodios.

Además, la semiología médica no solo se aplica en la fase diagnóstica, sino que también desempeña un papel crucial en el seguimiento de los pacientes y la evaluación de la respuesta al tratamiento. Los médicos de familia, expertos en semiología, son capaces de evaluar la evolución de los síntomas y ajustar el manejo terapéutico en consecuencia. Así, esta metodología multidisciplinaria que integra la semiología médica no solo enriquece nuestra comprensión de la angina vasoespástica de Prinzmetal, sino que también mejora significativamente la calidad de la atención clínica que ofrecemos a los pacientes afectados por esta compleja afección.

Esta revisión bibliográfica se inició con una búsqueda cuidadosa y sistemática de la literatura en diversas bases de datos científicas. Para obtener una visión completa de la angina vasoespástica de Prinzmetal, se aplicaron los siguientes términos de búsqueda en portugués, español e inglés:

- Fisiopatología médica: Se utilizaron palabras clave como “fisiopatología de la angina vasoespástica”, “mecanismos de isquemia miocárdica” y “vasoespasmo coronario” para identificar artículos que exploraran aspectos fisiopatológicos de esta enfermedad.
- Patología médica: con el propósito de profundizar en las características histológicas de las arterias coronarias y el miocardio en pacientes con angina vasoespástica e infarto de miocardio, se emplearon términos como “anatomía de las arterias coronarias”, “cambios histológicos en la angina vasoespástica” e “histopatología del miocardio isquémico”.
- Medicina de familia: La inclusión de la perspectiva de los médicos de familia se basa en términos como “diagnóstico de la angina vasoespástica en atención primaria”, “abordaje clínico de la angina de Prinzmetal” y “manejo de pacientes con angina vasoespástica en atención primaria”.

La pesquisa de la semiología médica durante la búsqueda y revisión de la literatura desempeñó un papel esencial en la identificación de estudios y artículos relevantes relacionados con la angina vasoespástica. Esta perspicaz utilización de la semiología permitió una selección rigurosa de los documentos, garantizando que los aspectos clínicos y diagnósticos específicos de la enfermedad fueran debidamente abordados. Además, la aplicación experta de la semiología es crucial para diferenciar la angina vasoespástica de otras causas de dolor torácico, lo que contribuye a la precisión en el diagnóstico y la selección adecuada de tratamientos. La integración de la semiología médica en este proceso de búsqueda y selección de literatura refuerza aún más la calidad y profundidad de esta revisión multidisciplinaria.

Para garantizar la pertinencia y la calidad de los artículos seleccionados, se establecieron criterios de inclusión estrictos:

- Estudios publicados en revistas científicas indexadas y revisadas por pares.
- Artículos escritos en inglés, español o portugués.
- Investigaciones que exploraran aspectos relacionados con la fisiopatología, anatomopatología y abordaje clínico de la angina vasoespástica de Prinzmetal.
- Estudios publicados hasta Octubre de 2023.

Tras seleccionar los estudios relevantes, se realizó un análisis detallado de los artículos, extrayendo información crucial sobre los mecanismos fisiopatológicos, los hallazgos anatomopatológicos, los criterios diagnósticos y las estrategias de manejo clínico de la angina vasoespástica de Prinzmetal. La información se analizó teniendo en cuenta las especialidades implicadas, lo que nos permitió abordar la complejidad de esta afección de forma exhaustiva.

Es esencial mencionar que esta revisión bibliográfica se basa en estudios ya publicados y, como tal, está sujeta a las limitaciones intrínsecas a la calidad y disponibilidad de los artículos revisados. Además, nuestra investigación abarcó artículos publicados en la actualidad.

Para este estudio no se realizaron intervenciones en seres humanos ni en animales, ya que se trata de una revisión bibliográfica que no implicó una investigación clínica directa. La importancia de destacar la ausencia de intervenciones directas en pacientes radica en la ética médica y en la preservación de la integridad de los individuos involucrados en la investigación. Sin embargo, es vital señalar que la semiología médica desempeñó un papel esencial en la selección y evaluación de los estudios incluidos en esta revisión. La aplicación de la semiología permitió la identificación precisa de signos y síntomas clínicos característicos de la

angina vasoespástica en los estudios revisados, lo que contribuyó a una evaluación más completa y precisa de la literatura disponible.

Este apartado de “MATERIAL Y MÉTODOS” describe la estrategia de investigación utilizada para llevar a cabo esta revisión bibliográfica interdisciplinar sobre la angina vasoespástica de Prinzmetal, abordando las especialidades de fisiopatología médica, anatomopatología médica y medicina de familia. El enfoque multidisciplinar adoptado permitirá un análisis exhaustivo y en profundidad de la afección en cuestión, contribuyendo a una comprensión más completa e informada. La incorporación de la semiología médica no solo facilitó la identificación de estudios relevantes sino que también enriqueció la comprensión de los aspectos clínicos de la angina vasoespástica, fortaleciendo así la calidad y profundidad de esta revisión multidisciplinaria.

3. MARCO TEÓRICO

La angina vasoespástica de Prinzmetal, también conocida como angina de Prinzmetal o angina variante, es una cardiopatía intrigante y desafiante que ha despertado el interés de profesionales sanitarios e investigadores. Esta afección, a menudo asociada a episodios de dolor torácico espontáneo, ha sido objeto de estudio e investigación en diversas especialidades médicas, aportando cada una de ellas valiosas perspectivas. La incorporación de la semiología médica en la comprensión de la angina vasoespástica es fundamental, ya que permite la identificación de signos y síntomas clínicos específicos que caracterizan la enfermedad. La semiología médica desempeña un papel crucial en el diagnóstico y la evaluación de los pacientes con angina vasoespástica, lo que subraya su importancia en la práctica clínica.¹⁻⁴

En esta sección, profundizaremos en la angina vasoespástica de Prinzmetal, considerando sus complejidades anatómicas y fisiopatológicas, así como su impacto en la práctica clínica en las áreas de la fisiopatología médica, la anatomopatología médica y la medicina de

familia. La semiología médica facilita la identificación de características clínicas específicas, como el dolor torácico episódico y los hallazgos electrocardiográficos característicos, lo que contribuye a una evaluación clínica más precisa. El enfoque multidisciplinario adoptado en esta revisión bibliográfica se beneficia enormemente de la inclusión de la semiología médica, ya que permite una comprensión más integral de la angina vasoespástica y su manejo clínico efectivo en las distintas especialidades médicas involucradas.²⁻⁴

La angina vasoespástica de Prinzmetal, también conocida como angina de Prinzmetal o angina variante, es una forma de angina de pecho caracterizada por episodios recurrentes de dolor torácico, a menudo en reposo, debidos al vasoespasmo de las arterias coronarias. A diferencia de la angina estable, la angina vasoespástica no suele estar relacionada con la actividad física o el estrés emocional. Este síndrome es clínicamente distinto y puede ser difícil de diagnosticar, ya que las pruebas de esfuerzo típicas pueden no revelar isquemia y los marcadores cardíacos suelen permanecer normales durante los episodios de dolor.^{1, 2, 3}

La fisiopatología de la angina vasoespástica implica múltiples mecanismos interconectados y complejos de vasoespasmo coronario. Los estudios indican que el desequilibrio entre los sistemas vasodilatador y vasoconstrictor, con énfasis en la disfunción endotelial, desempeña un papel central en su patogenia. La disfunción endotelial conduce a una producción inadecuada de óxido nítrico (NO), un potente vasodilatador, y a una mayor producción de endotelina-1, un vasoconstrictor. Además, la hiperactividad del sistema nervioso simpático puede desempeñar un papel en el desencadenamiento del vasoespasmo en individuos predispuestos. Estos aspectos fisiopatológicos deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar estrategias de tratamiento específicas.^{2, 4, 5}

Las investigaciones patológicas han aportado valiosos conocimientos sobre las características de las arterias coronarias y el miocardio en pacientes con angina vasoespástica de Prinzmetal. Aunque los exámenes

angiográficos suelen revelar arterias coronarias aparentemente normales, los estudios microscópicos han demostrado que pueden existir alteraciones sutiles. Éstas incluyen espasmo de las células musculares lisas de las arterias coronarias, inflamación subendotelial y, en algunos casos, trombos intramurales que pueden formarse durante episodios de vasoespasmo. El análisis anatomopatológico detallado es fundamental para una comprensión exhaustiva de esta afección.⁴⁻⁷

La medicina de familia desempeña un papel fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con angina vasoespástica, ya que a menudo es responsable del diagnóstico inicial y del tratamiento de los pacientes con esta afección. Un enfoque clínico completo incluye la identificación de los factores de riesgo, la evaluación de los síntomas, el control de la función cardíaca y la orientación sobre el estilo de vida. Además, los médicos de cabecera suelen ser responsables de remitir a los pacientes a una evaluación especializada cuando es necesario para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento. Los médicos de cabecera deben estar atentos a los síntomas atípicos, como el dolor torácico en reposo, y considerar detenidamente los antecedentes médicos y los factores de riesgo cardiovascular. La capacidad de reconocer los signos precoces de este síndrome es crucial para remitir a los pacientes adecuados a una evaluación y tratamiento especializados.⁸

La angina vasoespástica de Prinzmetal es una enfermedad compleja y polifacética que requiere un enfoque multidisciplinar para comprenderla en su totalidad. Integrar las perspectivas de la fisiopatología médica, la fisiopatología médica y la medicina de familia es esencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes afectados por esta difícil enfermedad. Además, la aplicación especializada de la semiología médica desempeña un papel clave en este enfoque colaborativo, ya que la semiología médica permite una evaluación precisa de los signos y síntomas clínicos de la angina vasoespástica, facilitando el diagnóstico precoz y la selección del tratamiento adecuado. Esta colaboración no sólo aborda las diversas facetas de la angina

vasoespástica de Prinzmetal, sino que también contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados. La sinergia entre estas especialidades médicas y la semiología médica es esencial para la prestación de una atención médica integral y de alta calidad en el tratamiento de esta compleja enfermedad.⁷

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección, presentaremos los principales resultados obtenidos a través de la revisión bibliográfica multidisciplinar y discutiremos sus implicaciones clínicas y científicas, considerando las perspectivas de la fisiopatología médica, la anatomopatología médica, la medicina de familia y la semiología médica. Nuestros hallazgos reflejan la importancia de un enfoque interdisciplinario en la comprensión de la angina vasoespástica de Prinzmetal. La aplicación de la semiología médica desempeñó un papel crucial en la identificación y evaluación de signos y síntomas clínicos característicos en los estudios revisados, lo que enriqueció nuestra revisión con datos clínicos relevantes.

En el apartado de características clínicas y diagnóstico, nuestra revisión resalta la importancia de la semiología médica en el reconocimiento de patrones clínicos distintivos. Los síntomas de dolor torácico anginoso en reposo, cambios característicos en el electrocardiograma (ECG) con elevaciones del segmento ST durante los episodios de dolor y la respuesta positiva a la nitroglicerina son elementos clave para el diagnóstico. La semiología médica, en manos de profesionales de la medicina de familia, desempeña un papel fundamental en la identificación temprana de estos síntomas y signos, lo que puede llevar a un diagnóstico oportuno y un inicio de tratamiento adecuado.⁶

En relación a la fisiopatología de la angina vasoespástica, nuestros resultados destacan la importancia de comprender los mecanismos subyacentes en detalle. La semiología médica se convierte en un recurso valioso para la identificación de factores de riesgo y la evaluación de los

pacientes, lo que puede conducir a un enfoque más específico en el tratamiento farmacológico y la prevención de episodios futuros. Además, en el análisis de alteraciones anatómicas en las arterias coronarias, la semiología médica puede desempeñar un papel relevante en la evaluación clínica de posibles manifestaciones físicas, como la presencia de pulsos periféricos debilitados o asimetrías en la presión arterial, que podrían ser indicativos de complicaciones asociadas.⁸

En resumen, la semiología médica, en colaboración con las especialidades de fisiopatología médica, anatomopatología médica y medicina de familia, desempeña un papel esencial en el proceso de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la angina vasospástica de Prinzmetal. La conjunción de estos enfoques multidisciplinarios permite una comprensión integral de la afección y contribuye de manera significativa a una atención médica de alta calidad para los pacientes afectados.

Nuestros hallazgos reflejan la complejidad de la angina vasospástica de Prinzmetal, una afección que a menudo desafía el diagnóstico clínico convencional. Los pacientes con este síndrome presentan episodios de dolor torácico anginoso, a menudo durante el reposo, electrocardiogramas (ECG) característicos con elevaciones del segmento ST durante los episodios de dolor y una respuesta favorable a la nitroglicerina. La presencia de arterias coronarias aparentemente normales en la angiografía es una característica distintiva, que pone de relieve la importancia del diagnóstico diferencial en los casos de isquemia miocárdica con arterias coronarias aparentemente normales.⁹

Nuestros resultados ponen de relieve que la fisiopatología de la angina vasospástica de Prinzmetal es polifacética. La disfunción endotelial, que provoca una reducción de la producción de óxido nítrico y un aumento de la producción de endotelina-1, es uno de los mecanismos centrales. Además, la hiperactividad del sistema nervioso simpático puede precipitar el vasoespasma coronario. La identificación de estos

mecanismos subyacentes es crucial para orientar el tratamiento farmacológico y prevenir futuros episodios.^{6, 10, 11}

Los resultados de los estudios anatomopatológicos ponen de relieve que, aunque las arterias coronarias pueden parecer normales en la angiografía, pueden estar presentes alteraciones microscópicas. Éstas incluyen espasmo de las células musculares lisas de las arterias coronarias, inflamación subendotelial y, en algunos casos, trombos que pueden formarse durante episodios de vasoespasmo. Estas observaciones sugieren que puede ser necesaria una evaluación histológica más detallada para identificar las alteraciones subyacentes.⁹

La angina vasoespástica de Prinzmetal es un cuadro clínico complejo que requiere un alto índice de sospecha para su diagnóstico. Nuestros resultados destacan la necesidad de considerar este síndrome en pacientes con síntomas de isquemia miocárdica, especialmente cuando las pruebas de esfuerzo tradicionales son negativas. La comprensión de la fisiopatología subyacente puede orientar la elección adecuada de los tratamientos, incluidos los agentes vasodilatadores y las terapias antiplaquetarias.¹²

Nuestros hallazgos también ponen de relieve la importancia de una evaluación anatómica detallada, tanto mediante angiografía como mediante evaluación histológica, para comprender plenamente la afección. La presencia de cambios microscópicos en las arterias coronarias sugiere que pueden ser necesarios más análisis para aclarar la patogenia.¹³

Los resultados de esta revisión subrayan el papel fundamental de los médicos de familia en la identificación precoz y el tratamiento de los pacientes con angina vasoespástica. Un enfoque clínico integral, que incluya una anamnesis detallada, la evaluación de los factores de riesgo y la monitorización de los síntomas, es clave para garantizar un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado.¹⁴

En resumen, nuestros resultados revelan que la angina vasoespástica de Prinzmetal es un síndrome complejo y polifacético que requiere un enfoque multidisciplinario para comprenderlo en su totalidad. Integrar las perspectivas de la fisiopatología médica, la anatomopatología médica y la medicina de familia es esencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes afectados por esta difícil afección.

Además, la aplicación experta de la semiología médica desempeña un papel fundamental en este enfoque colaborativo. La semiología médica permite una evaluación precisa de los signos y síntomas clínicos característicos de la angina vasoespástica, lo que facilita el diagnóstico temprano y la selección adecuada de tratamientos. Esta sinergia entre especialidades y la semiología médica es fundamental para una atención médica integral y de alta calidad en el abordaje de esta compleja enfermedad.^{09, 15}

5. CONSIDERACIONES FINALES

La angina vasoespástica de Prinzmetal, un síndrome coronario agudo caracterizado por vasoespasmo de las arterias coronarias, ha supuesto un reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento clínico. Esta revisión bibliográfica multidisciplinaria ofrece una visión global de la enfermedad, incorporando las perspectivas de la fisiopatología médica, la anatomopatología médica, la medicina de familia y la semiología médica. A la luz de estos conocimientos, destacamos las siguientes consideraciones finales:

La angina vasoespástica de Prinzmetal sigue siendo un síndrome difícil de diagnosticar, que a menudo se confunde con otras formas de angina. Su presentación clínica única, con dolor torácico en reposo y ECG sugestivos, requiere un alto grado de sospecha clínica. La comprensión de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes es esencial para reconocer esta afección, especialmente cuando las pruebas de esfuerzo tradicionales no revelan isquemia.¹⁶ La investigación de la fisiopatología médica de la angina vasoespástica ha revelado un desequilibrio entre los sistemas

vasodilatador y vasoconstrictor, incluida la disfunción endotelial y la hiperactividad simpática. Estos mecanismos desempeñan un papel crucial en la inducción del vasoespasmo coronario. La comprensión de estos procesos sienta las bases para seleccionar tratamientos farmacológicos específicos destinados a restablecer el equilibrio vasomotor.

Los estudios patológicos han demostrado que, incluso cuando la angiografía indica arterias coronarias normales, pueden encontrarse alteraciones microscópicas en las capas internas de las arterias coronarias, incluido el espasmo de las células musculares lisas y la inflamación subendotelial. Estos hallazgos ponen de relieve la necesidad de realizar evaluaciones más detalladas de las arterias coronarias, especialmente en pacientes con sospecha de angina vasoespástica.

Los médicos de cabecera desempeñan un papel crucial en la identificación y el tratamiento de los pacientes con angina vasoespástica de Prinzmetal. Su enfoque centrado en el paciente, que incluye la realización de una historia clínica detallada, la evaluación de los factores de riesgo y el seguimiento de los síntomas, es clave para garantizar un diagnóstico preciso y una orientación adecuada para el tratamiento.

A medida que avanza la investigación, podrán surgir nuevas terapias y enfoques diagnósticos que mejoren el tratamiento de la angina vasoespástica de Prinzmetal. La colaboración entre especialidades médicas, como la cardiología, la fisiopatología, la anatomopatología y la medicina de familia, es esencial para avanzar en el conocimiento de este complejo síndrome. La incorporación de la semiología médica en esta colaboración multidisciplinaria añade un componente crucial para el futuro de la atención a pacientes con angina vasoespástica. La semiología médica permite una evaluación precisa de los pacientes, identificando signos y síntomas específicos que pueden ser indicativos de la enfermedad. Además, esta evaluación puede ayudar en el seguimiento y la adaptación de tratamientos a medida que se desarrolle una

comprensión más profunda de la enfermedad. En consecuencia, la cooperación entre especialidades y la integración de la semiología médica son clave para el avance en el diagnóstico y tratamiento de la angina vasoespástica de Prinzmetal y la mejora continua de la calidad de atención a los pacientes.

En definitiva, esta revisión bibliográfica multidisciplinar subraya la importancia de un enfoque global e integrado de la angina vasoespástica de Prinzmetal. Un conocimiento profundo de los aspectos clínicos, fisiopatológicos y anatómicos de esta afección es crucial para mejorar el diagnóstico precoz, optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados por este difícil síndrome.

6. REFERENCIAS

1. López-Hidalgo, M., & Eblen-Zajjur, A. (2021). Isquemia miocárdica con coronarias de aspecto angiográfico normal. Enfoque diagnóstico.: Myocardial ischemia and coronary arteries with normal angiographic appearance. Diagnostic approach. *Investigación Clínica*, 61(4), 376-392. <https://doi.org/10.22209/IC.v61n4a06>
2. Bonilla-Padrón D, Morales-Torres J, Alfonso-Rodríguez E. Angina vasoespástica con bloqueo aurículo ventricular asociado. **Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular** [Internet]. 2021 [citado 10 Oct 2023]; 27 (3) Disponible en: <https://revcardiologia.sld.cu/index.php/revcardiologia/article/view/1089>
3. Casas G, Rivas-Gándara N, Francisco-Pascual J, Moya-Mitjans À, García-Dorado D. Síndrome de taquicardia postural ortostática y angina vasoespástica, una combinación de difícil abordaje terapéutico. **Revista Española de Cardiología** [Internet]. 2019. [citado 10 Oct 2023] <https://www.revespcardiol.org/es-sindrome-taquicardia-postural-ortostatica-angina-articulo-S0300893218302343>

4. Picard F, Sayah N, Spagnoli V, Adjedj J, Varenne O. Vasospastic angina: A literature review of current evidence. Arch Cardiovasc Dis. 2019 Jan;112(1):44-55. [citado 10 Oct 2023] doi: 10.1016/j.acvd.2018.08.002. Epub 2018 Sep 7. PMID: 30197243. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30197243/>
5. Gaur A, Patibandla S, Sohal S, Monzidelis C, Garyali S. Girl Who Cried Wolf: A Case of Prinzmetal Angina With Related ST-Elevation Myocardial Infarction. Cureus. 2021 Jan 12;13(1):e12661. doi: 10.7759/cureus.12661. PMID: 33598369; PMCID: PMC7877902.
6. Shklovskiy BL, Prokhorchik AA, Pyr'ev AN, Baksheev VI. [Prinzmetal angina. Questions of pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment]. Ter Arkh. 2019 Nov 15;91(11):116-123. Russian. doi: 10.26442/00403660.2019.11.000107. PMID: 32598622. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32598622/>
7. Almeida H, Dias E, Monteiro R, Rodríguez-Alonso B. Prinzmetal angina with intermittent AV block. Rev Port Cardiol. 2022 Jan;41(1):83-84. English, Portuguese. doi: 10.1016/j.repc.2021.06.014. Epub 2021 Nov 24. PMID: 36062687. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36062687/>
8. Costa G, Ferreira JA, Gonçalves L. Prinzmetal angina complicated with high-degree atrioventricular block. BMJ Case Rep. 2023 Aug 3;16(8):e257009. doi: 10.1136/bcr-2023-257009. PMID: 37536944; PMCID: PMC10401229. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37536944/>
9. Castelein T, Tavernier R, Muyldermans L. Prinzmetal Angina can kill twice. Acta Cardiol. 2018 Jan 3:1-2. doi: 10.1080/00015385.2017.1422845. Epub ahead of print. PMID: 29298643. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29298643/>
10. Karki BR, Prasai P, Ruhela A, Sedhai YR. Trazodone overdose-induced Prinzmetal's angina pectoris. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2019 Sep 25;33(1):75-76. doi: 10.1080/08998280.2019.1659686. PMID: 32063778; PMCID: PMC6988667.
11. Dahdouh Z, Mohamed T. Prinzmetal Angina Mimicking Severe Three-Vessel Coronary Artery Disease. J Invasive Cardiol. 2020

Sep;32(9):E240-E241. PMID: 32865511.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32865511/>

12. Verdier, B., Lemesle, G., Lamblin, N., & Schurtz, G. (2021). Prinzmetal's angina presenting as ventricular tachycardia and sudden cardiac death. *Coronary artery disease*, 32(6), 599–600.
<https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000000959>
13. Agrawal, Y., Ponna, P. K., Halabi, A. R., & Aloka, F. (2020). Prinzmetal angina: echocardiographic captured and angiographically proven without provocative testing. *BMJ case reports*, 13(9), e236353.
<https://doi.org/10.1136/bcr-2020-236353>
14. Jiang, M., Kaplan, R. M., Peigh, G., Cheema, B., Sawicki, K. T., Pfenniger, A., Davidson, L., & Kim, S. S. (2020). Vasospastic Arrest:: A Heart-Stopping Case of Prinzmetal Angina. *JACC. Case reports*, 2(4), 611–614. <https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2020.01.007>
15. Nguyen, T. H., Ong, G. J., Girolamo, O. C., De Menezes Caceres', V., Muminovic, A., Chirkov, Y. Y., & Horowitz, J. D. (2021). Angina due to coronary artery spasm (variant angina): diagnosis and intervention strategies. *Expert review of cardiovascular therapy*, 19(10), 917–927.
<https://doi.org/10.1080/14779072.2021.1991314>

¹ORCID:0000-0002-4173-9288

²ORCID:0009-0003-5881-0794

³ORCID: 0009-0002-3242-4441

⁴ORCID : 0009-0009-9148-5093

⁵ORCID:0000-0002-8398-6842

⁶ORCID:0009-0007-3122-134X

⁷ORCID:0000-0002-5401-9642

⁸ORCID:0009-0004-3376-4143

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil